

Moluscos dulceacuícolas de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”, SO de la Península Ibérica

Freshwater molluscs from the Biosphere Reserve “Dehesas de Sierra Morena”, SW Iberian Peninsula

Juan Carlos PÉREZ-QUINTERO*

Recibido el 16-VI-2008. Aceptado el 16-XII-2008

RESUMEN

Se ha estudiado la fauna de moluscos de agua dulce en 109 cursos de agua de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”, en el suroeste de la Península Ibérica. Han sido encontradas 19 especies (15 gasterópodos y 4 bivalvos) que se distribuyen siguiendo un gradiente de riqueza específica de oeste a este. Tal patrón biogeográfico es debido a variaciones climatológicas y a la distinta disponibilidad de agua a lo largo del eje mayor de la Reserva, que fluctúa entre las influencias atlánticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y las continentales más estresadas de la Sierra Norte y, sobre todo, la Sierra de Hornachuelos.

ABSTRACT

Faunistic of freshwater molluscs have been studied in a Mediterranean Biosphere Reserve “Dehesas de Sierra Morena”. In 109 sampling points I have encountered 19 species (15 gastropods and 4 bivalves). Distribution of species richness describes a west-east gradient along the main Reserve axis. Such biogeographical pattern is related with climatic conditions and water availability of the Reserve, with Atlantic influences in Sierra de Aracena and Picos de Aroche and Mediterranean-continental in Sierra Norte and Sierra de Hornachuelos.

INTRODUCCIÓN

Los hábitats dulceacuícolas continentales se encuentran entre los más severamente impactados por la actividad humana (pérdida o degradación, especies introducidas, cambio climático), siendo el declive generalizado de su biodiversidad, a nivel global, mucho más acusado en éstos que en otros ecosistemas continentales o marinos (RICCIARDI Y RASMUSSEN, 1999; REVENGA Y KURA, 2003; MOUTHON Y DAUFRESNE, 2006). La distribución, abundancia y complejidad

de las comunidades de macroinvertebrados de agua dulce está íntimamente ligada a factores que determinan la composición de las biocenosis tales como la estructura del hábitat y las interacciones bióticas que en él tienen lugar entre los organismos que componen dichas comunidades (VANNOTE, MINSHALL, CUMMINS, SEDELL Y CUSHING, 1980). Como caso particular, los hábitats dulceacuícolas mediterráneos están fuertemente influenciados por ciclos periódicos de

* Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública, Facultad de Ciencias Experimentales, Campus El Carmen, Universidad de Huelva. Avenida 3 de Marzo s/n, 21071 Huelva. jcperez@uhu.es

gran variabilidad que fluctúan en torno a dos episodios que imponen duras presiones evolutivas en la fauna: fuertes avenidas invernales y extremas sequías estivales (PIRES, COWX Y COELHO, 2000; LAKE, 2003; BONADA, RIERADEVALL Y PRAT, 2006).

Uno de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA) (directiva 2000/60/CE del parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2000) es la conservación, protección y mejora de la calidad ambiental de las aguas en la Unión Europea, debiendo para ello evaluar el estatus ecológico de los ríos europeos utilizando como instrumentos, entre otros, organismos bioindicadores (fitoplancton, macrófitas, invertebrados bentónicos y peces) como garantes de la calidad o degradación de dichas aguas (POLLARD Y HUXHAN, 1998; LOGAN Y FURSE, 2002; IRVINE, 2004). En ese sentido, y dado el carácter conservacionista y científico que inspira la creación de cualquier espacio protegido, es de desear que en ellos se potencie, desde el punto de vista del análisis biológico de las aguas continentales europeas, el estudio en profundidad de las comunidades de organismos que residen en dichos entornos, dotándolos de ese modo de herramientas adecuadas para abordar el análisis que propone la DMA.

Por otra parte, y desgraciadamente, el nivel actual de conocimiento acerca de nuestra fauna acuática dulceacuícola es claramente asimétrico y refleja el desigual "peso sistemático" de los distintos grupos de vertebrados e invertebrados que la componen. Dentro de estos últimos, la información que se dispone acerca de la biodiversidad de los macroinvertebrados "artrópodos" acuáticos es muy extensa (ver revisiones en NIESER Y MONTES, 1984; RICO, PÉREZ Y MONTES, 1990; SÁNCHEZ, ALBA Y TIerno, 2002, entre otros), mientras que los análisis faunísticos y ecológicos de los "no artrópodos" son, en el mejor de los casos, escasos (ver revisiones en VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985) y en VELASCO (1990)). La Red Mundial de Reservas de la Biosfera (programa MaB, UNESCO; <http://www.unesco.org.uy/mab/marco.html>) ha sido diseñada, a

nivel global, primariamente para la protección y conservación de ecosistemas terrestres y marinos representativos de los diferentes hábitats del planeta, siendo escasas las seleccionadas con el fin exclusivo de conservar hábitats dulceacuícolas (IUCN, 1994; RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS, 2004). Como elementos diferenciales y representativos de entornos globales, y en aplicación de la DMA, sería de desear que la información disponible de la fauna de las Reservas de la Biosfera ibéricas excediera la tópica y extensa lista de vertebrados e invertebrados terrestres y estuviera complementada por listados de faunística de agua dulce para, de ese modo, facilitar el estudio y la evaluación del estatus ecológico de sus ecosistemas fluviales. Mientras que se dispone de suficiente información acerca de los vertebrados dulceacuícolas (DOADRIO, 2002; PLEGUEZUELOS, MÁRQUEZ Y LIZANA, 2002), desgraciadamente no se dispone de listas actualizadas de invertebrados terrestres, y prácticamente ninguna de acuáticos, de la Reserva de la Biosfera "Dehesas de Sierra Morena" o entorno (PÉREZ-QUINTERO, BECH Y HUERTAS, 2004).

Hasta el presente prácticamente no existen apenas datos acerca de la composición de la malacofauna dulceacuícola de esta Reserva de la Biosfera ibérica. Los únicos disponibles son descripciones muy parciales (ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE ZÁRATE, 1961; GASULL, 1985), del entorno de la provincia de Huelva (PÉREZ-QUINTERO *ET AL.*, 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007), de provincias limítrofes con la Reserva (BECH Y ALTIMIRA, 2003), de ámbito ibérico (VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ, 1985) o de localidades puntuales donde se han descrito especies nuevas de Hydrobiidae (ARCONADA Y RAMOS, 2006; ARCONADA Y RAMOS, 2007B; ARCONADA, DELICADO Y RAMOS, 2007). No existe información actual sobre la fauna de moluscos dulceacuícolas del Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla y del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos en Córdoba (las otras dos áreas protegidas que forman, junto con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva, la Reserva de la Biosfera "Dehesas de Sierra Morena"). Con este artículo se pretende

Figura 1. Situación geográfica de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena” en la Península Ibérica y localización de los 109 puntos muestreados.

Figure 1. Geographic situation of the Biosphere Reserve “Dehesas de Sierra Morena” in the Iberian Peninsula and location of the 109 sampling points.

contribuir al conocimiento de la malacocenosis dulceacuícola de la Reserva, aportando un análisis preliminar de su distribución geográfica en los cursos de agua muestreados y en sus respectivas cuadrículas UTM.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El trabajo de campo se ha realizado en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”, localizada en el extremo suroccidental de la Península Ibérica (noroeste de Andalucía, España) (Fig. 1).

Esta Reserva está formada por la unión de tres Parques Naturales: Sierra de Aracena y Picos de Aroche (SA, Huelva), Sierra Norte (SN, Sevilla) y Sierra de Hornachuelos (SH, Córdoba). El clima de la zona es mediterráneo pluviestacional oceánico (WORLDWIDE BIOCLIMATIC CLASSIFICATION SYSTEM), caracterizado por severas sequías estivales (junio-septiembre) y moderadas precipitaciones durante el invierno. La temperatura ambiente media oscila entre 15.0 y 18.9 °C y la pluviosidad entre 232 y 1644 mm (VILLA Y HERNÁNDEZ, 2003).

Esta estacionalidad se refleja en la red hidrológica de la Reserva, en la que la

(Página derecha) Tabla I. Variables ambientales utilizadas para caracterizar los puntos de muestreo. Izquierda: media \pm Desviación Standard y rangos (entre paréntesis) de los parámetros medidos en el total de la Reserva de la Biosfera (B) y en los tres Parques naturales (SA, SN y SH). Derecha: ANOVA entre zonas. Para las variables del hábitat: (*) GIS, (**): *in situ*, (***) : Worldwide Bioclimatic Classification System. Para intervalos de hábitat: Pd= 1: <7%, 2: 7-15%, 3:> 15%; Vc= 1: lenta, 2: moderada, 3: moderada-rápida, 4: rápida; Pm= 1: riveras siempre secas durante el verano, 2: riveras siempre secas durante el verano pero con pozas aisladas, 3: riveras secas sólo durante sequías extremas, 4: riveras con flujo permanente. Para ANOVA, n.s.= no significativo; entre paréntesis diferencias no significativas entre zonas según el test HSD de Tukey.

(Right page) Table I. Environmental variables used to characterize the sampled sites. Left: mean \pm Standard deviation and ranges (in parentheses) of the measured habitat parameters in the Biosphere Reserve as a whole (B) and in the three Natural Parks (SA, SN and SH). Right: ANOVA between zones. For habitat variables: () GIS, (**): in situ, (***) : Worldwide Bioclimatic Classification System. For habitat intervals: Pd= 1: <7%, 2: 7-15%, 3: >15%; Vc= 1: slow, 2: moderate, 3: moderate-fast, 4: fast; Pm= 1: streams always dried during the drought period, 2: streams always dried during the drought period but with isolated pools, 3: streams dried only during severe droughts, 4: streams always with permanent flow. For ANOVA, n.s.= not significant; in parentheses non-significant differences between zones according to Tukey HSD test.*

mayoría de los cursos de agua soporta acusados estiajes que implican disminución de caudal o desaparición de los mismos durante el verano (básicamente en la zona oriental de la Reserva). Las principales cuencas y subcuencas existentes son las de los ríos y riveras (de oeste a este): Chanza, Múrtigas, Huelva, Viar, Huéznar, Retortillo, Bembézar y Guadiato (LÓPEZ, 1998; POZUELO, GAÑÁN Y MARTÍN, 2005). El flujo natural de los cursos de agua de la Reserva está alterado por la presencia de siete embalses (de oeste a este): Aracena, Zufre, El Pintado, Huéznar, José Torán, Retortillo, Bembézar y Breña, con una capacidad total de envasado de 1273 hm³ y un rango que oscila entre 61 (Retortillo) y 342 (Bembézar) hm³ (<http://www.embalses.net>)

Trabajo de campo

Ciento nueve cursos de agua han sido muestreados durante Marzo-Junio de 2004 y Marzo-Junio de 2005 (Fig. 1), la mayoría (47.7%) de primer orden, 33,0% de segundo, 11,0% de tercero, 7,3% de cuarto y 0,9% de quinto orden (GORDON, McMAHON, FINLAYSON, GIPPEL Y NATHAN, 2004). Los puntos de muestreo han sido seleccionados por su accesibilidad, analizando en cada uno de ellos dos parcelas de aproximadamente 30 m² (dependiendo de la

anchura del curso de agua). Previamente al muestreo fueron medidos o estimados distintas características del hábitat, incluyendo parámetros climáticos, de heterogeneidad, geográficos, fisicoquímicos y estructurales de los cursos de agua (Tabla I). El muestreo de las malacocenosis se realizó en aguas de menos de 150 cm de profundidad, utilizando redes de 0,3 mm de luz de malla en todos los posibles microhábitats del cauce. Tras su captura, los individuos fueron lavados y conservados en etanol al 70%, excepto las náyades que eran identificadas y vueltas al curso de agua. Las especies fueron identificadas en el laboratorio tomando como referencia las siguientes publicaciones: GLÖER (2002), GLÖER Y MEIER-BROOK (2003), KILLEEN, ALRIDGE Y OLIVER (2004) Y ARCONADA Y RAMOS (2007b).

Análisis de los datos

Se han seguido tres aproximaciones para comparar la biodiversidad de la malacocenosis de los tres entornos protegidos: riqueza (de especies, Re, de gasterópodos, Rg, de bivalvos, Rb, y de familias, Rf), abundancia de especies (Ae) y diversidad de Shannon-Wiener (H'e).

La distribución de las especies ha sido analizada mediante dos tipos de representaciones: distribución en los pun-

	B	SA	SN	SH	F _{2,106}
Climáticos (Cl)					
Índice de aridez anual (***) (Ia)	1,0±0,3 (0,7-1,8)	0,8±0,2 (0,7-1,2)	1,2±0,2 (0,9-1,8)	1,4±0,02 (1,3-1,4)	78,7, p<0,001 (NH)
Precipitación (***) (Pr) (mm)	864,5±181,1 (536-1126)	971,3±145,8 (766-1126)	692,9±85,4 (536-813)	716,5±56,6 (612-745)	69,3, p<0,001 (NH)
Superavit hídrico (***) (mm) (Sh)	404,5±162,6 (141-627)	499,7±132,8 (319-627)	256,3±78,6 (141-378)	262,6±36,6 (195-281)	73,7, p<0,001 (NH)
Déficit hídrico (***) (mm) (Dh)	387,7±81,1 (312-568)	347,8±46,7 (312-444)	404,9±58,8 (328-560)	532,4±70,7 (402-568)	62,9, p<0,001
Temperatura media del aire (***) (°C) (Ta)	18,7±1,1 (16,2-19,3)	15,6±0,8 (14,8-17,1)	16,1±1,2 (13,8-18,2)	18,4±1,7 (15,2-19,3)	34,8, p<0,001 (A-N)
Evapotranspiración (***) (mm) (Ev)	846,9±74,2 (755-1032)	819,8±34,4 (793-891)	841,4±56,2 (755-955)	986,3±90,7 (819-1032)	56, p<0,001 (A-N)
Heterogeneidad (He)					
Cobertura de macrófitas (**) (Cm)	25,4±12,3 (5-50)	29,5±11,8 (5-50)	19,5±9,7 (5-40)	18,2±11,9 (5-50)	10,9, p<0,001 (NH)
FHI (**) (FHI)	51,5±7,8 (34-63)	54,8±6,4 (34-63)	46,3±6,7 (36-60)	46,9±8,2 (35-63)	19,7, p<0,001 (NH)
Permanencia (**) (Pm)	2,3±1,2 (1-4)	3,2±1 (1-4)	1,8±0,9 (1-4)	2±1,2 (1-4)	24,6, p<0,001 (NH)
Diversidad de sustratos (**) (H's, escala de Wenworth)	1,4±0,2 (0,7-1,6)	1,5±0,1 (1-1,6)	1,3±0,2 (0,7-1,6)	1,4±0,1 (1,2-1,6)	5,7, p=0,001 (A-H, N-H)
QBR (**) (QBR)	58,2±13,4 (35-75)	59,5±13,2 (35-75)	55,9±13,9 (35-75)	56,4±13,4 (40-75)	n,s
Geográficos (Ge)					
Altura (*) (m) (Al)	429,9±137 (114-740)	469,6±130 (220-740)	411,5±103,5 (119-635)	281,1±126 (114-578)	17,3, p<0,001 (A-N)
Pendiente (*) (1-3) (Pd)	1,7±0,6 (1-3)	1,8±0,6 (1-3)	1,4±0,6 (1-3)	1,6±0,8 (1-3)	5,3, p=0,006 (A-H, N-H)
Orden (*) (1-5) (Or)	1,8±1 (1-5)	1,6±0,9 (1-5)	2,1±1 (1-4)	2,4±1 (1-4)	7,9, p<0,001 (NH)
Fisicoquímicos (Fq)					
Conductividad (**) (µS/cm) (Co)	394,6±159,6 (118,3-957)	359,5±162 (118,3-957)	449,7±151,4 (220-875)	445,8±122,6 (280-700)	5,9, p=0,004 (A-H, N-H)
Turbidez (**) (mg/l) (Tu)	291,7±119,6 (75,8-610)	257,3±115,4 (75,8-610)	324,5±95,8 (100-561)	386,1±120,2 (182,3-610)	9,3, p<0,001 (NH)
pH (**) (pH)	7,8±0,4 (7,1-9)	7,9±0,3 (7,2-8,8)	7,5±0,4 (7,1-8,5)	7,5±0,4 (7,2-9)	20,3, p<0,001 (NH)
Canal (Ca)					
Anchura (**) (cm) (Ac)	256,9±72,5 (150-450)	245,7±71,4 (150-450)	265,2±71,2 (190-450)	292,8±71,3 (200-450)	3,4, p=0,04 (A-N, N-H)
Profundidad (**) (cm) (Pf)	58,1±17,4 (20-90)	54,5±17,4 (20-90)	60,7±15 (40-90)	69,6±16,8 (40-90)	5,3, p=0,006 (A-N, N-H)
Velocidad de la corriente (**) (1-4) (Vc)	2,3±0,8 (1-4)	2,4±0,8 (1-4)	2,1±0,7 (1-3)	2,3±0,8 (1-4)	n,s

tos muestreados (mapa hidrográfico de la Reserva) y en cuadrículas UTM 10 x 10 km (mapa UTM de la Reserva). Dos índices biogeográficos fueron calculados para cada especie: área de ocupación (AO), definida como el tanto por ciento de cursos de agua (AOa) o de cuadrículas de 100 km² (AOc) donde aparece la especie, y distancia lineal (DL), definida como la mayor distancia entre cursos de agua (DLa) o cuadrículas de 100 km² (DLc) donde aparece la especie (GASTON, 1996; SEGURADO Y ARAUJO, 2004).

Para todas las especies se considerarán los siguientes criterios: especie de distribución puntual (AOa ≤ 10%, AOc ≤ 12%), especie de distribución restringida (AOa entre 11-50%, AOc entre 12,1-35%), especie de distribución amplia (AOa entre 51-99%, AOc entre 36-99%) y especie de distribución ubicua (AOa= 100% y AOc= 100%). Las poblaciones de especies de distribución puntual estarán cercanas cuando DLa ≤ 35 km, distantes cuando 36 < DLa < 90 km y muy distantes cuando DLa ≥ 91 km.

Sólo se tuvieron en cuenta los individuos vivos. Las localidades donde sólo se encontraron conchas vacías de gasterópodos o bivalvos fueron excluidas del análisis.

RESULTADOS

Hábitat

En la Tabla I se consignan los valores del hábitat del entorno de los cursos de agua analizados. Las características estructurales del medio marcan un gradiente muy definido de oeste a este, correspondiendo en todos los casos los valores máximos al entorno de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El balance hídrico es, igualmente, diferente a lo largo del eje principal de la Reserva (test de Wilks, $F_{(8,206)} = 0,45$, $p < 0,001$), diferenciándose significativamente los parámetros climáticos de moderada influencia atlántica de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de los continentales y más estresados hídricamente de Sierra Norte y Sierra de Hornachuelos (test de Tukey, $p < 0,001$ entre aquel y

estos), no siendo significativas las diferencias entre estas dos últimas zonas.

Especies

La malacofauna de "Dehesas de Sierra Morena" está formada principalmente por especies paleárticas. Se han encontrado 18 especies vivas (14 gasterópodos y 4 bivalvos) en dicha zona, de las cuales 17 son autóctonas y 1 introducida (*Potamopyrgus antipodarum*) (Tabla II). Aunque se ha constatado la presencia de valvas vacías de *Anodonta anatina*, no se ha podido comprobar la presencia de individuos vivos en los cursos de agua de la Reserva.

Las correlaciones entre los valores de Re, Rg, Rb, Rf y H'e y los del medio son ampliamente significativas (p entre 0,01 y 0,001 en todos los casos). El grado de significación de Ae es, igualmente, variable aunque las correlaciones con QBR, Cm, H's, Pd, Or, Ac, Pf y Vc no son estadísticamente significativas.

La riqueza específica oscila entre 2-9 (media $4,3 \pm 2,0$ SD) y está íntimamente relacionada con la riqueza de gasterópodos (2-8, media $4,0 \pm 1,5$ SD): $r = 0,96$, $p < 0,001$. Las diferencias de riqueza específica entre los tres espacios protegidos del área de estudio son significativas, dependiendo, no obstante, dichas divergencias de las relaciones entre SA con SN y SH (test HSD de Tukey, $p > 0,05$). Igualmente, los valores de riqueza de familias, abundancia y diversidad de Shannon-Wiener son significativamente mayores en el entorno de SA, no siendo significativas las diferencias entre los valores de SN y SH (test HSD de Tukey, $p > 0,05$) (ver Tabla III).

Las especies de gasterópodos autóctonos se han encontrado en el 100% de los puntos muestreados, estando el orden Pulmonata representado en todos ellos y el Neotaenioglossa en el 29.3%. Los bivalvos se encuentran en el 28.4% de las localidades (la náyade *Unio* cf. *pictorum* sólo reside en el 3,7% del territorio). *Physella acuta*, *Ancylus fluviatilis* y *Planorbium medjensis* son simpátricas en toda la Reserva, *Pisidium casertanum* y *Arganiella wolffi* sólo lo son en su área de distribución (Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche) (ver Figuras 2-20).

Tabla II. Especies de moluscos de agua dulce encontradas en “Dehesas de Sierra Morena”. (*): sólo se encontraron valvas.

Table II. Freshwater mollusc species found in “Dehesas de Sierra Morena”. (*): only valves were founded.

CLASE GASTROPODA

Orden Neotaenioglossa

Familia Thiariidae

Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758) (Mp)

Familia Hydrobiidae

Arganiella wolfi (Boeters & Glöer, 2007) (Aw)

Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843) (Pa)

Orden Pulmonata

Familia Lymnaeidae

Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774) (Sp)

Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) (Gt)

Radix auricularia (Linnaeus, 1758) (Ra)

Radix balthica (Linnaeus, 1758) (Rb)

Familia Physidae

Physella (Costatella) acuta (Draparnaud, 1805) (Pt)

Familia Planorbidae

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838) (Pm)

Ferrissia (Pettancylus) clessiniana (Jickeli, 1882) (Fc)

Gyraulus (Gyraulus) albus (O.F. Müller, 1774) (Ga)

Gyraulus (Torquis) laevis (Alder, 1838) (Gl)

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) (Hc)

Ancylus fluviatilis (O.F. Muller, 1774) (Af)

CLASE BIVALVIA

Orden Unionida

Familia Unionidae

*Anodonta anatina** (Linnaeus, 1758) (Aa)

Unio cf. pictorum (Linnaeus, 1758) (Up)

Familia Sphaeriidae

Musculium (Musculium) lacustre (O.F. Müller, 1774) (Ml)

Pisidium (Euglessa) casertanum (Poli, 1791) (Pc)

Pisidium (Euglessa) personatum (Malm, 1855) (Pp)

Distribución y preferencia de hábitat

Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758)

Esta especie, aunque no incluida en el Libro Rojo de Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006), ha sido propuesta para ser catalogada a nivel nacional como especie “sensible a la alteración de su hábitat” (GÓMEZ, MORENO, ROLÁN, ARAUJO Y ÁLVAREZ, 2001). En Andalucía está considerada como especie vulnerable (BAREA-AZCÓN, BALLESTEROS-DUPERÓN Y MORENO, 2008).

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); ALONSO (1975A); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ (1988); PUJANTE, TAPIA Y MARTÍNEZ (1998); HINZ ET AL. (1994); GÓMEZ ET AL. (2001).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 2): especie de distribución puntual en SA y SN (GASULL, 1985; PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004), con poblaciones dis-

Figuras 2-7. Distribución de las especies en los mapas geográficos y UTM de la Reserva.
 Figures 2-7. Distribution of the species in the geographic and UTM Reserve maps.

tantes entre si. AOa= 4,6, AOC= 8,0,
 DLa= 58,7, DLc= 58,4.

Preferencia de hábitat (valores
 medios): Ia (0,9), Pr (880,0), Sh (418,6),

Dh (352,8), Cm (36,0), Pm (3,4), H's
 (1,5), Al (457,0), Pd (2,2), Or (2,0), Co
 (317,6), Tu (211,0), pH (8,3), Ac (203,0),
 Pf (49,0).

Arganiella wolfi (Boeters y Glöer, 2007)

En Andalucía esta especie está consi-
 derada como especie vulnerable
 (BAREA-AZCÓN ET AL., 2008).

Distribución en la Península Ibérica:
 BECH Y ALTIMIRA (2003); PÉREZ-QUIN-
 TERO ET AL. (2004); ARCONADA Y RAMOS

(2007A,B); BOETERS Y GLÖER (2007);
 PÉREZ-QUINTERO (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera
 (Fig. 3): SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL.,
 2004; ARCONADA Y RAMOS, 2007a,b;
 PÉREZ-QUINTERO, 2007). Especie de dis-

Figuras 8-13. Distribución de las especies en los mapas geográficos y UTM de la Reserva.
 Figures 8-13. Distribution of the species in the geographic and UTM Reserve maps.

tribución restringida a la zona central de la SA, con poblaciones cercanas. AOa= 22,0, AOc= 14,0, DLa= 47,6, DLC= 50,6.

Preferencia de hábitat: Ia (0,7), Pr (1079,1), Sh (599,5), Dh (325,5), Cm (36,9), Pm (3,6), H's (1,5), Al (522,3), Pd (1,9), Or (1,2), Co (284,1), Tu (214,7), pH (7,9), Ac (218,3), Pf (50,6).

Nota: BECH Y ALTIMIRA (2003) describen la presencia de esta especie en Badajoz, nombrándola como *Valvata globulina*, mientras que PÉREZ-QUINTERO ET AL. (2004) y ARCONADA Y RAMOS (2007a) describen su presencia en la SA adscribiéndola a *Islamia minuta* y *Arganiella tartessica*, respectivamente.

Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1853)

Distribución en la Península Ibérica: ALONSO (1975A); IBÁÑEZ Y ALONSO

(1977); GONZÁLEZ, PUIG, TORT Y PRAT (1981); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985);

BOETERS (1987); SIMÕES (1988); GRAÇA, FONSECA Y CASTRO (1989); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); HINZ ET AL. (1994); HERMIDA Y RODRÍGUEZ (1996); MARTÍNEZ-ORTÍ, APARICIO Y ROBLES (2004); SOLER, MORENO, ARAUJO Y RAMOS (2006); SOUSA, ANTUNES Y GUILHERMINO (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 4): especie de distribución puntual

en SA y SN (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007), con poblaciones muy distantes entre sí. AOa= 5.5, AOc= 12,0, DLa= 128.7, DLc= 129.5.

Preferencia de hábitat: Ia (1,0), Pr (852,5), Sh (394,5), Dh (366.7), Cm (26.7), Pm (3,3), H's (1,5), Al (373,0), Pd (1,7), Or (2,5), Co (444,0), Tu (294,3), pH (7.9), Ac (283,3), Pf (60,0).

Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774)

Distribución en la Península Ibérica: RAMOS Y APARICIO (1985); HINZ ET AL. (1994); SOLER ET AL. (2006); OLIVEIRA Y MARTÍNEZ-ORTÍ (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 5): especie de distribución puntual en SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004)

con poblaciones cercanas entre sí. AOa= 2,7, AOc= 2,0, DLa= 6.3, DLc= 0.

Preferencia de hábitat: Ia (0,7), Pr (1104,0), Sh (624,0), Dh (312,0), Cm (38.3), Pm (3,3), H's (1,6), Al (560,0), Pd (1,7), Or (1,3), Co (264,7), Tu (211,7), pH (8.1), Ac (240,0), Pf (58.3).

Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); SAMPAIO, FRAGA Y MATTOS (1973); ALONSO (1975A); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); HINZ ET AL. (1994); HERMIDA Y RODRÍGUEZ (1996); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 6): especie localizada en la SA, SN

y SH, con distribución restringida y poblaciones muy distantes (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004). AOa= 19.3, AOc= 18.0, DLa= 187.4, DLc= 158.0.

Preferencia de hábitat: Ia (0,8), Pr (998.3), Sh (523,0), Dh (359.4), Cm (31,9), Pm (3,1), H's (1,5), Al (468.9), Pd (1,9), Or (1,5), Co (298.4), Tu (245.4), pH (7.9), Ac (256.9), Pf (54,0).

Radix auricularia (Linnaeus, 1758)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); VALENTE Y VICENTE (1979); GRÁCIO (1983); GASULL (1985); RAMOS Y APARICIO (1985); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ (1988); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); HINZ ET AL. (1994); HERMIDA Y RODRÍGUEZ (1996); SOLER ET AL. (2006); SOUSA ET AL. (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 7): especie de distribución puntual con poblaciones cercanas localizadas en SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004). AOa= 1,8, AOc= 4,0, DLa= 11,9, DLc= 11,8.

Preferencia de hábitat: Ia (0,8), Pr (993,5), Sh (523,0), Dh (331,5), Cm (40,0), Pm (4,0), H's (1,5), Al (432,5), Pd (2,5), Or (1,5), Co (304,5), Tu (209.2), pH (8.1), Ac (245,0), Pf (47.5).

Radix balthica (Linnaeus, 1758)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); VALENTE Y VICENTE (1979); GRÁCIO (1983); RAMOS Y APARICIO (1985);

VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ (1988); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); HINZ ET AL. (1994);

Tabla III. Izquierda: Media \pm Desviación Standard y rangos (entre paréntesis) de las medidas de biodiversidad en los tres espacios protegidos y en el conjunto de la Reserva de la Biosfera (B). Derecha: ANOVA entre zonas.

Table III. Mean \pm Standard deviation and intervals (between parentheses) of the biodiversity measures in the three protected spaces and in the Biosphere Reserve as a whole (B). Right: ANOVA between zones.

	B	SA	SN	SH	F (2,106)
Re	4,3 \pm 2 (2-9)	5.3 \pm 2 (3-9)	3 \pm 0.8 (2-5)	2,8 \pm 0.7 (2-4)	32,6, p<0.001 (2-3)
Rg	4 \pm 1.5 (2-8)	4,6 \pm 1.5 (3-8)	3 \pm 0.8 (2-5)	2,8 \pm 0.7 (2-4)	28.1, p<0.001 (2-3)
Rb	0.4 \pm 0.7 (0-3)	0.6 \pm 0.8 (0-3)	0.03 \pm 0.2 (0-1)	0	13, p<0.001 (2-3)
Rf	3 \pm 1.2 (2-7)	3,4 \pm 1.3 (2-7)	2,3 \pm 0.5 (2-4)	2,1 \pm 0.4 (2-3)	20.1, p<0.001 (2-3)
Ae	5.5 \pm 2,6 (0.6-14,6)	6.6 \pm 1.8 (2,7-14,4)	3,9 \pm 2,2 (0.6-11.7)	3,8 \pm 3,7 (1-14,6)	29.3, p<0.001 (2-3)
H'e	1.7 \pm 0.4 (0.5-2)	1.4 \pm 0.3 (0.6-2)	0.8 \pm 0.2 (0.5-1.2)	0.8 \pm 0.1 (0.6-1)	44, p<0.001 (2-3)

HERMIDA Y RODRÍGUEZ (1996); SOLER ET AL. (2006); SOUSA ET AL. (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 8): especie de distribución restringida, con poblaciones localizadas principalmente en SA y escasas en SN (GASULL, 1985; PÉREZ-QUINTERO ET AL.,

2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOa= 35.8, AOC= 32,0, DLa= 119.0, DLC= 120,1.

Preferencia de hábitat: Ia (0,8), Pr (990,7), Sh (518.8), Dh (337.6), Cm (33,2), Pm (3,3), H's (1,5), Al (505.4), Pd (1,9), Or (1,5), Co (324,4), Tu (233,5), pH (7.9), Ac (226.9), Pf (2,6).

Physella (Costatella) acuta (Draparnaud, 1805)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); MARAZANOF (1966); GRÁCIO (1983); RAMOS Y APARICIO (1985); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ (1988); GRAÇA ET AL. (1989); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); HINZ ET AL. (1994); HERMIDA Y RODRÍGUEZ (1996); SOLER ET AL. (2006); SOUSA ET AL. (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 9): especie ubicua sintópica con *Ancylus fluviatilis* (GASULL, 1985; PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOa= 100, AOC= 100, DLa= 187.8, DLC= 188.3.

Preferencia de hábitat: Ia (1,0), Pr (864,5), Sh (404,5), Dh (386.7), Cm (25.4), Pm (2,7), H's (1,4), Al (429.9), Pd (1,7), Or (1,8), Co (394,6), Tu (291,7), pH (7.7), Ac (257.0), Pf (58.1).

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); FRAGA Y DO CARMO (1954); GRÁCIO (1983); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); VIDAL-ABARCA, GÓMEZ Y SUÁREZ (1991); HINZ ET AL. (1994);

HERMIDA Y RODRÍGUEZ (1996); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 10): especie de distribución amplia con poblaciones en todos los entornos

protegidos de la Reserva (ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE ZÁRATE, 1961; GASULL, 1985; PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOa= 81,6, AOc= 62,0, DLa= 178,4, DLC= 176,9.

Preferencia de hábitat: Ia (0,9), Pr (901,6), Sh (438,9), Dh (369,1), Cm (27,7), Pm (2,8), H's (1,5), Al (443,5), Pd (1,8), Or (1,7), Co (386,3), Tu (279,4), pH (7,8), Ac (252,3), Pf (55,8).

Ferrissia (Pettancyclus) clessiniana (Jickeli, 1882)

Distribución en la Península Ibérica: VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); BECH (1990); ÁLVAREZ, RICO, GUERRERO Y MONTES (2001); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 11): especie de distribución puntual con poblaciones muy distantes localizadas en SA y SN (PÉREZ-QUIN-

TERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOa= 4,6, AOc= 8,0, DLa= 99,6, DLC= 100,2.

Preferencia de hábitat: Ia (1,0), Pr (838,6), Sh (373,6), Dh (362,6), Cm (22,0), Pm (3,0), H's (1,4), Al (349,0), Pd (1,4), Or (2,6), Co (465,8), Tu (346,6), pH (7,7), Ac (338,0), Pf (67,0).

Gyraulus (Gyraulus) albus (O.F. Müller, 1774)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); MARAZANOF (1966); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ (1988); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); VIDAL-ABARCA ET AL. (1991); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 12): especie de distribución pun-

tual con poblaciones cercanas en SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOa= 6,4, AOc= 10,0, DLa= 33,0, DLC= 37,6.

Preferencia de hábitat: Ia (0,9), Pr (922,0), Sh (459,1), Dh (360,3), Cm (31,4), Pm (3,6), H's (1,5), Al (412,8), Pd (2,4), Or (1,6), Co (349,1), Tu (236,3), pH (7,9), Ac (268,6), Pf (57,1).

Gyraulus (Torquis) laevis (Alder, 1838)

Distribución en la Península Ibérica: MARAZANOF (1966); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ (1988); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); VIDAL-ABARCA ET AL. (1991); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 13): especie de distribución puntual con

poblaciones cercanas en SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOa= 9,2, AOc= 12,0, DLa= 42,8, DLC= 41,3.

Preferencia de hábitat: Ia (0,7), Pr (1068,9), Sh (590,4), Dh (329,7), Cm (38,9), Pm (3,8), H's (1,6), Al (547,2), Pd (1,9), Or (1,2), Co (273,5), Tu (233,0), pH (7,9), Ac (227,8), Pf (47,8).

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); MARAZANOF (1966); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); BECH (1990); PUJANTE ET AL. (1998); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 14): especie de distribución puntual con poblaciones muy distantes

en SA y SH (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOa= 1,8, AOc= 4,0, DLa= 164,8, DLC= 167,5.

Preferencia de hábitat: Ia (1,2), Pr (791,5), Sh (321,0), Dh (448,5), Cm (20,0), Pm (3,0), H's (1,4), Al (231,5), Pd (1,0), Or (4,0), Co (451,0), Tu (41357), pH (7,6), Ac (350,0), Pf (65,0).

Figuras 14-20. Distribución de las especies en los mapas geográficos y UTM de la Reserva.
 Figures 14-20. Distribution of the species in the geographic and UTM Reserve maps.

Ancyclus fluviatilis (O. F. Muller, 1774)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); MARAZANOF (1966); ALONSO (1975A); GRÁCIO (1983); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); ROLÁN, VILAS Y NOMBELA (1987); JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ (1988); BECH (1990); PUJAN-

TE ET AL. (1998); RALLO Y RICO (1993); HINZ ET AL. (1994); MARTÍNEZ-ORTÍ ET AL. (2004); SOLER ET AL. (2006); SOUSA ET AL. (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 15): especie ubicua sintópica con

Physella acuta (ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE ZÁRATE, 1961; GASULL, 1985; PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004; PÉREZ-QUINTERO, 2007). AOA= 100, AOC= 100, DLa= 187.8, DLc= 188.3.

Preferencia de hábitat: Ia (1,0), Pr (864,5), Sh (404,5), Dh (386,7), Cm (25,4), Pm (2,7), H's (1,4), Al (429,9), Pd (1,7), Or (1,8), Co (394,6), Tu (291,7), pH (7,7), Ac (257,0), Pf (58,1).

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)

Esta especie, aunque no incluida en el Libro Rojo de Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006), ha sido propuesta para ser catalogada a nivel nacional como especie "de interés especial" (GÓMEZ ET AL., 2001). En Andalucía está considerada como especie casi amenazada (BAREA-AZCÓN ET AL., 2008).

Distribución en la Península Ibérica: ALTABA (1980); ALTIMIRA (1968); ARAUJO, BRAGADO Y RAMOS (2000); ARAUJO (2004); BECH Y ALTIMIRA (2003); GALHANO Y FERREIRA (1983); GASULL (1981); GASULL (1985); MOURA, VILARINHO, GUEDES Y MACHADO (2000);

PÉREZ-QUINTERO, 2007; SOUSA ET AL., 2007.

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 16): no se han encontrado individuos vivos, sólo valvas en cursos de agua de SA: Arroyo Borbolluela, Arroyo Sillo, Rivera de Cala, Rivera de Huelva y Rivera del Chanza (ver Figura 16).

Preferencia de hábitat: los cursos de agua donde se han encontrado los restos de esta especie tienen las siguientes características: Ia (0,9), Pr (904,7), Sh (436,8), Dh (358,2), Cm (20,8), Pm (3,7), H's (1,4), Al (370,0), Pd (1,3), Or (3,0), Co (407,7), Tu (277,2), pH (7,9), Ac (336,7), Pf (64,2).

Unio cf. pictorum (Linnaeus, 1758)

Esta especie, aunque no incluida en el Libro Rojo de Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006), ha sido propuesta para ser catalogada a nivel nacional como especie "en peligro de extinción" (GÓMEZ, ET AL., 2001). En Andalucía está considerada como especie "vulnerable" (BAREA-AZCÓN ET AL., 2008).

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); ALONSO (1975A); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); GÓMEZ ET AL.

(2001); ARAUJO (2004); SOLER ET AL. (2006); SOUSA ET AL. (2007).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 17): especie de distribución puntual con poblaciones muy distantes en SA y SN (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004). AOA= 3,7, AOC= 8,0, DLa= 99,5, DLc= 98,6.

Preferencia de hábitat: Ia (1,0), Pr (868,0), Sh (402,5), Dh (347,7), Cm (32,5), Pm (3,7), H's (1,6), Al (355,2), Pd (1,7), Or (3,2), Co (401,0), Tu (263,6), pH (8,1), Ac (327,5), Pf (53,7).

Musculium (Musculium) lacustre (O. F. Müller, 1774)

Esta especie, aunque no incluida en el Libro Rojo de Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006), ha sido propuesta para ser catalogada a nivel nacional como especie "de interés especial" (GÓMEZ ET AL., 2001).

Distribución en la Península Ibérica: VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); GÓMEZ ET AL. (2001); MARTÍNEZ-ORTÍ Y ROBLES (2003); ARAUJO (2004); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 18): especie de distribución puntual con una única población en SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004). AOA= 0,9, AOC= 2,0, DLa= 0, DLc= 0.

Preferencia de hábitat: Ia (0,9), Pr (883,0), Sh (422,0), Dh (351,0), Cm (40,0), Pm (4,0), H's (1,6), Al (405,0), Pd (3,0), Or (2,0), Co (300,0), Tu (220,0), pH (8,2), Ac (290,0), Pf (45,0).

Pisidium (Euglessa) casertanum (Poli, 1791)

Distribución en la Península Ibérica: NOBRE (1941); KUIPER (1961); ALONSO (1975B); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); BECH (1990); HINZ ET AL. (1994); ARAUJO (1998); ARAUJO (2004); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 19): especie de distribución restrin-

gida en la SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004). AOa= 22,0, AOc= 18,0, DLa= 59,6, DLc= 51,2.

Preferencia de hábitat: Ia (0,7), Pr (1070,3), Sh (589,9), Dh (330,1), Cm (36,7), Pm (3,7), H's (1,5), Al (530,6), Pd (2,0), Or (1,3), Co (319,3), Tu (231,6), pH (8,0), Ac (225,0), Pf (49,6).

Pisidium (Euglessa) personatum (Malm, 1855)

Distribución en la Península Ibérica: KUIPER (1961); ALONSO (1975B); VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985); BECH (1990); HINZ ET AL. (1994); ARAUJO (1998); ARAUJO (2004); SOLER ET AL. (2006).

Distribución en la Reserva de la Biosfera (Fig. 20): especie de distribución restringida

en la SA (PÉREZ-QUINTERO ET AL., 2004). AOa= 11,9, AOc= 14,0, DLa= 40,3, DLc= 44,0.

Preferencia de hábitat: Ia (0,7), Pr (1077,1), Sh (595,8), Dh (323,3), Cm (40,0), Pm (3,8), H's (1,5), Al (525,0), Pd (1,9), Or (1,2), Co (287,9), Tu (213,1), pH (8,0), Ac (201,1), Pf (45,0).

CONCLUSIONES

En relación a las características del hábitat de la Reserva de la Biosfera sólo se conocen datos puntuales y muy generales del entorno (FRANCO, 1994; PRENDA, 1997; VILLA Y HERNÁNDEZ, 2003). En este estudio se analiza el gradiente que se establece entre los extremos occidental y oriental de la Reserva en función de cinco grupos de variables ambientales relacionadas con el entorno general y los cursos de agua en particular, estudiando cómo condicionan dichas variables la distribución de los moluscos dulceacuícolas.

Se examina por vez primera la biodiversidad malacológica dulceacuícola y su distribución en un entorno mediterráneo protegido del sur de la Península Ibérica (Dehesas de Sierra Morena, comunidad autónoma andaluza). Los datos previos son escasos y puntuales en el entorno de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE ZÁRATE, 1961; GASULL, 1985; ARCONADA Y RAMOS, 2007B; ARCONADA, DELICADO Y RAMOS, 2007) y en el de la Sierra de Hornachuelos (ARCONADA Y RAMOS, 2006). PÉREZ-QUINTERO ET AL. (2004) describen la composición faunística del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en un

análisis provincial de las malacocenosis dulceacuícolas. A nivel regional PÉREZ-QUINTERO (2007) detalla la distribución y conservación de los moluscos dulceacuícolas de las subcuencas ibéricas del bajo Guadiana, incluyendo parte del entorno de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

En relación a la biodiversidad una de las conclusiones más relevantes de este estudio es la descripción del gradiente en riqueza específica, abundancia y diversidad de Shannon-Wiener que se establece a lo largo del eje mayor de este entorno protegido. Este gradiente se organiza en función, fundamentalmente, de la disponibilidad hídrica y de los cambios en la heterogeneidad del medio a lo largo del eje oeste-este de la Reserva. En este estudio se amplía el área de distribución de las especies con carácter más eurícoro, fundamentalmente los gasterópodos *Radix balthica*, *Physella acuta*, *Planorbarius metidjensis* y *Ancylus fluviatilis* y el bivalvo *Unio* cf. *pictorum*. Por otro lado se han encontrado nuevas localidades colonizadas por la especie invasora *Potamopyrgus antipodarum* y se presentan datos que confirman el carácter estenócoro de especies como *Melanopsis prae-*

morsa, *Arganiella wolffi*, *Stagnicola palustris*, *Radix auricularia* y ambas especies de *Pisidium*, todas ellas confinadas en entornos húmedos con cursos de agua estables a lo largo del ciclo anual.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO M.R. 1975a. Moluscos terrestres y dulceacuícolas de la depresión de Granada y sus alrededores. *Cuadernos de Ciencias Biológicas*, 4: 125-157.
- ALONSO M.R. 1975b. El género *Pisidium* en la depresión de Granada (España). *Cuadernos de Ciencias Biológicas*, 4: 97-104.
- ALTABA C.R. 1980. Introducció a l'estudi dels mol·luscs dels Aiguamolls de l'alt Empordà. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 45 (Zool., 3): 31-36.
- ALTIMIRA C. 1968. Contribució al conocimiento de la fauna malacològica terrestre y de agua dulce de Gerona. *Miscelanea Zoològica*, 2: 17-28.
- ALVAREZ S., RICO E., GUERRERO M.C. Y MONTES C. 2001. Decomposition of *Juncus maritimus* in two shallow lakes of Doñana National Park. *International Review of Hydrobiology*, 86: 541-554.
- ARAÚJO R. 1998. The *Pisidium* fauna of Portugal, with particular reference to shell microsculpture. *Bivalvia*, 1: 39-51.
- ARAÚJO R. 2004. Los bivalvos dulceacuícolas de la Rioja. *Zubía*, 22: 29-39.
- ARAÚJO R., BRAGADO D. Y RAMOS M.A. 2000. Occurrence of glochidia of the endangered *Margaritifera auricularia* and other mussels' species (Bivalvia, Unionidae) in drift and on fishes in an ancient channel of the Ebro River, Spain. *Archiv für Hydrobiologie*, 148: 147-160.
- ARCONADA B. Y RAMOS M.A. 2006. Revision of the genus *Islamia* Radoman, 1973 (Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae) on the Iberian Peninsula and description of two new genera and three new species. *Malacologia*, 48: 77-132.
- ARCONADA B., DELICADO D. Y RAMOS M.A. 2007. A new genus and two new species of Hydrobiidae (Mollusca, Caenogastropoda) from the Iberian Peninsula. *Journal of Natural History*, 41: 29-32.
- ARCONADA B. Y RAMOS M.A. 2007a. Description of a new species of the genus *Arganiella* Giusti & Pezzoli, 1980 (Mollusca, Gastropoda, Hydrobiidae) from the Iberian Peninsula. *Graellsia*, 63: 61-70.
- ARCONADA B. Y RAMOS M.A. 2007b. *Arganiella wolffi*, new combination for *Boetersiella wolffi* (Boeters & Glöer, 2007). *Graellsia*, 63: 367-369.
- BAREA-AZCÓN J.M., BALLESTEROS-DUPERÓN E. Y MORENO D. (COORDS.) 2008. Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía, 4 Tomos. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 1430 pp.
- BECH M. 1990. *Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça*. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, n.º 12, Barcelona, 229 pp.
- BECH M. Y ALTIMIRA J. 2003. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del cuaternario en Extremadura: I. Malacofauna dulceacuícola. *Revista de Estudios Extremeños*, LIX/II: 837-870.
- BOETERS H.D. 1987. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal. *Archiv für Molluskenkunde*, 118: 181-261.
- BOETERS H.D. Y GLÖER P. 2007. A contribution to the genus *Boetersiella* Arconada & Ramos 2001 in Spain with the description of *Boetersiella wolffi* n. sp. *Heldia*, 5: 85-88.
- BONADA N., RIERADEVALL M. Y PRAT N. 2006. Benthic macroinvertebrate assemblages and macrohabitat connectivity in Mediterranean climate streams of northern California. *Journal of the North American Benthological Society*, 25: 32-43.
- DIRECTIVA MARCO DEL AGUA. (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000; (<http://hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/dma/index.htm>).
- DOADRIO I. (ed.) 2002. *Atlas y libro rojo de los peces continentales de España*. CSIC-Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 374 pp.
- FRAGA J Y DO CARMO L. 1954. L'identification de *Planorbis metidjensis*, de l'Algarve (sud du Portugal) d'après la morphologie des organes genitaux et radula; sa comparaison avec les mêmes elements de *Planorbis corneus*. *Bulletin de la Société de Pathologie Exotique*, 47: 460-468.
- FRANCO A. 1994. *Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Naturaleza e Historia*. DITEG, S.A., Madrid, 173 pp.
- GALHANO M.H. Y FERREIRA M.T. 1983. The reproductive cycle of *Anodonta cygnea* L from Mira Lagoon (Portugal). *Publicações do Instituto Zoológico "Dr. Augusto Nobre"*, 179: 1-4.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Pablo Hidalgo Fernández, magnífico hacedor de mapas y mejor paciente compañero.

- GASTON K.J. 1996. Species-range-size distributions: patterns, mechanisms and implications. *Trends in Ecology and Evolution*, 11: 197-201.
- GASULL L. 1981. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. *Boletín de la Sociedad de Historia Natural de las Baleares*, 25: 55-102.
- GASULL L. 1985. Fauna malacológica continental de la provincia de Huelva (España). *Miscelánea Zoológica*, 9: 127-143.
- GLÖER P. 2002. *Die Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas*. ConchBooks, Hackenheim, 327 pp.
- GLÖER P. Y MEIER-BROOK C. 2003. *Süßwassermollusken*. DJN, Hamburg, 134 pp.
- GÓMEZ B., MORENO D., ROLÁN E., ARAUJO R. Y ÁLVAREZ R. (eds.), 2001. *Protección de Moluscos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas*. Sociedad Española de Malacología, Reseñas Malacológicas XI, Madrid, 286 pp.
- GONZÁLEZ G., PUIG M.A., TORT M.J. Y PRAT, N. 1981. Distribución de *Potamopyrgus jenkinsi* en las cuencas de los ríos Besós y Llobregat. *Iberus*, 1: 61-66.
- GORDON N.D., MCMAHON T.A., FINLAYSON B.L., GIPPEL C.J. Y NATHAN R.J. 2004. *Stream Hydrology. An introduction for Ecologists*. Wiley, West Sussex, 429 pp.
- GRAÇA M.A.S., FONSECA D.M. Y CASTRO, T. 1989. The distribution of macroinvertebrate communities in two Portuguese rivers. *Freshwater Biology*, 22: 297-308.
- GRÁCIO M.A.A. 1983. Distribution and habitats of six species of freshwater pulmonates snail in Algarve, southern Portugal. *Malacological Review*, 16: 17-23.
- HERMIDA J. Y RODRÍGUEZ T. 1996. Contribución a la fauna de caracoles terrestres y dulceacuícolas de Portugal. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Biol.)*: 106-108.
- HINZ W., BOETERS H.D. Y GÜNTHER A. 1994. Zur Süßwassermolluskenfauna in der spanischen Provinz Cuenca. *Malakologische Abhandlungen*, 5: 65-82.
- IBÁÑEZ M. Y ALONSO M.R. 1977. Geographical distribution of *Potamopyrgus jenkinsi* in Spain. *Journal of Conchology*, 29: 141-146.
- IRVINE K. 2004. Classifying ecological status under the European Water Framework Directive: the need for monitoring to account for natural variability. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 14: 107-112.
- IUCN, 1994. *Guidelines for Protected Areas Management Categories*. IUCN, Cambridge.
- JIMÉNEZ J. Y MARTÍNEZ F. 1988. Distribución y composición específica de la malacofauna del río Júcar. *Limnética*, 4: 9-18.
- KILLEEN I., ALDRIDGE D. Y OLIVER G. 2004. *Freshwater Bivalves of Britain and Ireland*. FSC, Environment Agency, AIDGAP, Wales, 114 pp.
- KUIPER J.G.J. 1961. Contribution a la connaissance de espèces du genre *Pisidium* vivant en Espagne. *Basteria*, 25: 54-67.
- LAKE P.S. 2003. Ecological effects of perturbation by drought in flowing waters. *Freshwater Biology*, 48: 1161-1172.
- LOGAN P. Y FURSE M. 2002. Preparing for the European Water Framework Directive making the links between habitat and aquatic biota. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 12: 425-437.
- LÓPEZ J.A. (dir.), 1998. *Atlas hidrogeológico de Andalucía*. Junta de Andalucía, Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid, 216 pp.
- MARAZANOF F. 1966. Molusques aquatiques des marismas du Guadalquivir: données écologiques et biogéographiques. *Annales de Limnologie*, 2: 477-489.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. Y ROBLES F. 2003. *Moluscos continentales de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge, Valencia, 259 pp.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A., APARICIO M.T. Y ROBLES F. 2004. La malacofauna de la Sierra de Alcaraz (Albacete, España). *Iberus*, 22 (2): 9-17.
- MOURA G., VILARINHO L., GUIDES R. Y MACHADO J. 2000. The action of some heavy metals on the calcification process of *Anodonta cygnea*: nacre morphology and composition changes. *Haliotis*, 29: 43-53.
- MOUTHON J. Y DAUFRESNE M. 2006. Effects of the 2003 heatwave and climatic warming on mollusc communities of the Saone: a large lowland river and of its two main tributaries (France). *Global Change Biology*, 12: 441-449.
- NIESER N. Y MONTES C. 1984. *Lista faunística y bibliográfica de los Heterópteros acuáticos (Nepomorpha & Gerromorpha) de España y Portugal*. Asociación Española de Limnología, publicación nº 2, Madrid, 190 pp.
- NOBRE A. 1941. *Fauna Malacológica de Portugal II. Moluscos terrestres e fluviais*. Coimbra Editora, Coimbra, 278 pp.
- OLIVEIRA A. DE Y MARTÍNEZ-ORTÍ A. 2007. *Stagnicola palustris* (O.F. Müller, 1744) (Pulmonata: Lymnaeidae): novo registro para a fauna malacológica de Portugal. *Noticiario SEM*, 48: 27-30.
- ORTIZ DE ZÁRATE A. Y ORTIZ DE ZÁRATE A. 1961. Moluscos terrestres recogidos en la provincia de Huelva. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (B)*, 59: 169-190.
- PÉREZ-QUINTERO J.C., BECH M. Y HUERTAS J.L. 2004. Los moluscos de las aguas continentales de la provincia de Huelva. *Iberus*, 22 (2): 19-31.
- PÉREZ-QUINTERO J.C. 2007. Diversity, habitat use and conservation of freshwater molluscs in the lower Guadiana River basin (SW Iberian Peninsula). *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 17: 485-501.

- PIRES A.M., COWX I.G. Y COELHO M.M. 2000. Benthic macroinvertebrate communities of intermittent streams in the middle reaches of the Guadiana basin (Portugal). *Hydrobiologia*, 435: 167-175.
- PLEGUEZUELOS J.M., MÁRQUEZ R. Y LIZANA M. (eds.), 2002. *Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España*. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Madrid, 587 pp.
- POLLARD P. Y HUXHAM M. 1998. The European Water Framework Directive: a new era in the management of aquatic ecosystem health? *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 8: 773-792.
- POZUELO I. GAÑÁN C. Y MARTÍN R. 2005. *Atlas de Andalucía, Cartografía ambiental 2*. Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, Sevilla, 285 pp.
- PRENDA J. 1997. Caracterización ecológica y análisis comparativo de algunos cursos de agua de la sierra norte de Sevilla (España). *Oxyura*, 9: 101-124.
- PUJANTE A.M., TAPIA G. Y MARTÍNEZ F. 1998. Los moluscos de los ríos de la Comunidad Valenciana (España). *Iberus*, 16 (1): 1-19.
- RALLO A. Y RICO E. 1993. La familia Ancylidae y Acroloxidae en los ríos del País Vasco. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (B)*, 89: 73-81.
- RAMOS M.A. Y APARICIO M.T. 1985. Gasterópodos terrestres y dulceacuícolas de las lagunas de Ruidera (España). *Iberus*, 5: 113-123.
- RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS, 2004. *The Convention on Wetlands*. Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland.
- REVENGA C Y KURA Y. 2003. *Status and Trends of Biodiversity of Inland Water Ecosystems*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Technical Series no 11, Montreal, 115 pp.
- RICCIARDI A. Y RASMUSSEN J.B. 1999. Extinction Rates of North American Freshwater Fauna. *Conservation Biology*, 13: 1220-1222.
- RICO E., PÉREZ L.C. Y MONTES C. 1990. *Lista faunística y bibliográfica de los Hydradephaga (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Asociación Española de Limnología, publicación n° 7, Madrid, 216 pp.
- ROLAN E., VILAS F. Y NOMBELA M.A. 1987. Fauna malacológica de los estuarios-lagoones y sus variaciones por cambios de salinidad. *Iberus*, 7 (1): 59-65.
- SAMPAIO M.L., FRAGA J. Y MATTOS M.A. 1973. Studies on the distribution and ecology of *Lymnaea truncatula* intermediate host of *Fasciola hepatica* in Portugal. *Malacologia*, 14: 348.
- SÁNCHEZ A., ALBA J. Y TIerno J.M. 2002. *Lista faunística y bibliográfica de los Plecópteros (Plecoptera) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Asociación Española de Limnología, publicación n° 16, Madrid, 198 pp.
- SEGURADO P. Y ARAÚJO M.B. 2004. An evaluation of methods for modelling species distributions. *Journal of Biogeography*, 31: 1555-1568.
- SIMÕES M. 1988. *Potamopyrgus jenkinsi* sua distribuição em Portugal. *Iberus*, 8 (2): 243-244.
- SOLER J., MORENO D., ARAUJO R. Y RAMOS M.B. 2006. Diversidad y distribución de los moluscos de agua dulce en la comunidad de Madrid (España). *Graellsia*, 62: 201-252.
- SOUZA R., ANTUNES C. Y GUILHERMINO L. 2007. Species composition and monthly variation of the Molluscan fauna in the freshwater subtidal area of the River Minho estuary. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 75: 90-100.
- VALENTE M.F. Y VICENTE M.M.J. 1979. Gasterópodos de água doce de Portugal. 1. Nota sobre duas espécies da família Lymnaeidae. *Boletín de la Sociedad Portuguesa de Ciências Naturales*, 19: 87-94.
- VANNOTE R.L., MINSHALL G.W., CUMMINS K.W., SEDELL J.R. Y CUSHING C.E. 1980. The River Continuum Concept. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 37: 130-137.
- VELASCO J.L. 1990. *Lista faunística y bibliográfica de los Rotíferos (Rotatoria) de la Península Ibérica e Islas Baleares y Canarias*. Asociación Española de Limnología, publicación n° 8, Madrid, 195 pp.
- VERDÚ J.R. Y GALANTE E. (EDS.) 2006. *Libro Rojo de los Invertebrados de España*. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 411 pp.
- VIDAL-ABARCA R. Y SUÁREZ M.L. 1985. *Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastropoda & Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Asociación Española de Limnología, publicación n° 2, Madrid, 193 pp.
- VIDAL-ABARCA M.R., GÓMEZ R. Y SUÁREZ, M.L. 1991. Los planórbidos de las aguas superficiales de la cuenca del río Segura: SE de España. *Iberus*, 10 (1): 119-129.
- VILLA A. Y HERNÁNDEZ J. 2003. *Dehesas de Sierra Morena*. Reserva de la Biosfera. Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, Sevilla, 120 pp.
- WORLDWIDE BIOCLIMATIC CLASSIFICATION SYSTEM. Phytosociological Research Center. (<http://www.ucm.es/info/cif/map/MN50W020.htm>).